

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish.....	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalarini faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriiddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимоти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyev B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyev B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонов Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қimmatли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе.....	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана.....	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили.....	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods.....	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi.....	247
O'razaliyev J.O'	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari.....	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш.....	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari.....	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Ҳудудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.....	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари.....	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми.....	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш.....	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадилова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти таомйилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикада қўллашнинг аҳамияти	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdalaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

5-SHO'BA.
BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI
IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARI

O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK JIHATLARI

Luqmanov Bunyod Murtazayevich

TMII "Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, xususan, raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" sohaga aylantirish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay muhit yaratish, hududlarni mutanosib rivojlantirish amalga oshirilayotgan strategik rivojlanish omillari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, harakatlar strategiyasi, taraqqiyot strategiyasi, iqtisodiy o'sish, drayver, klaster.

Abstract: in this article, rapid development of the national economy and ensuring high growth rates, in particular, turning the digital economy into the main «driver» sector, increasing the production volume of industrial products, further improving the investment environment in the country, increasing financial resources in the economy, creating a favorable environment for business activities, the strategic development factors of the regions are analyzed.

Key words: economy, action strategy, development strategy, economic growth, driver, cluster.

Аннотация: в данной статье бурное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста, в частности, превращение цифровой экономики в основной «драйверный» сектор, увеличение объемов производства промышленной продукции, дальнейшее улучшение инвестиционной среды в стране, увеличение финансовых ресурсов в экономике, создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности, анализируются стратегические факторы развития регионов.

Ключевые слова: экономика, стратегия действий, стратегия развития, экономический рост, драйвер, кластер.

KIRISH

Hozirda globallashuv kuchayib borayotgan, zamonaviy, kreativ bilimga asoslangan iqtisodiyot davrida milliy darajada iqtisodiy faoliyatni barqarorlashtirish, sohada raqobatbardoshlikni ta'minlash, yangi iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish, iqtisodning muhim drayverlarini soha qo'llash orqali texnologik muammolarni tizimli bartaraf etib borish, kichik, xususiy va integrativ tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jumhuriyat iqtisodiy modernizatsiyasida samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, umuman barcha jabhalarda rivojlanish va ochiqlik, shaffoflik sari dadil qadamlar tashlana boshlandi. Jumladan, so'nggi yillarda, ayniqsa inson huquq va erkinliklarini mustahkamlash, iqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash hamda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, ilmiy va amaliy jabhalarning mutanosibliigi, ya'ni nazariy bilim va ilmiy ishlarning so'nggi yangiliklarini amaliyotga tadbiiq etish, shuningdek, mamlakatimiz ichki va tashqi siyosatidagi tub burilishlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonning jahon siyosiy va iqtisodiy maydonidagi muhim o'rni yanada mustahkamlanmoqda. Iqtisodchilarning fikricha, milliy boylikning shakllanishida inson kapitalining hissasi rivojlangan mamlakatlarda 75 foizni, oddiy kapitalniki 19-20 foizni, tabiiy resurslarniki faqatgina 2-5 foizni tashkil qilar ekan. Alohida korxonada yoki umumjamiyat taraqqiyotiga ta'sir etuvchi birlamchi omil - inson va uning salohiyati ekanligi, mehnat intizomiga rioya qilish, ish vaqtidan unumli foydalanish, fan-texnika yutuqlarini keng joriy etish va jamiyatni samarali boshqarish insoniy kapitalning qanchalik rivojlanganligi bilan belgilanadi. Jamiyatda ishga yaroqli ishchilar soni - bu miqdoriy o'lchamdir. Ularning sifat jihati esa - bu ishlovchilarning malaka, mahorat, bilimi, tajribasidan iborat.

Insondan hech ajratib bo'lmaydigan boylik - bu uning ish kuchidir. Bu uning jismida mujassamlashgan qobiliyatidir. Bu qobiliyat ortib, yangi-yangi qiymatlar yaratadi. Shunga ko'ra uni inson kapitali deb atashadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston iqtisodiy siyosatining barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan strategik jihatlari mamlakatda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni uyg'unlashtirishga qaratilgan. Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot

strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmon. Ushbu strategiyada iqtisodiy diversifikatsiya, eksport salohiyatini oshirish va investitsion muhiti yaxshilash kabi muhim yo'nalishlar belgilangan.

Endru Mett va Yoaxim Vehner kabi olimlar iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida institutsional yondashuvlarning ahamiyatini o'rganib chiqqan bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvini samarali tashkil etish zarur ekanligini ko'rsatganlar. Pol L. Pozner va Marko Cangiano tadqiqotlarida davlat moliyasi va byudjet jarayonlarini boshqarish barqaror rivojlanish uchun muhim shart ekanligi aytilgan. Shuningdek, Maxamadaliyev B. va Axmedov M.ning ishlari moliyaviy nazorat va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi moliyaviy boshqaruv tamoyillarini yoritib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish strategiyalarini o'rganishda kompleks yondashuv qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar mamlakatda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, davlat statistikasi va xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari asosida to'plandi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda statistik usullar, regressiya va korrelyatsion tahlillar, shuningdek, iqtisodiy modellashtirish usullari tatbiq qilindi.

Tadqiqotning asosiy qismi davlat siyosatining barqaror rivojlanishdagi o'rnini o'rganishga qaratilgan bo'lib, mamlakat iqtisodiyotining qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohasi bo'yicha rivojlanish holati tahlil qilindi. Xalqaro tajribaga asoslangan holda, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va samaradorlikni oshirish bo'yicha yechimlar taklif etildi. Mahalliy va xalqaro ekspertlar intervyulari va statistik ma'lumotlar asosida iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'llari ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish hamda uni yangi darajaga olib chiqish davomli ravishda Yangi O'zbekistonni qurish yo'li orqali qadamlar tashlana boshlandi. 2017-yil 7-fevralda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son² Farmoni kutilajak istiqbolli kelajak uchun sobitqadamlik bilan harakatni boshlab berdi. Mazkur masala doirasida "Harakatlar strategiyasi"da iqtisodiyotda tub o'zgarishlarni yuzaga keltiruvchi ustuvor vazifalar belgilab olingan bo'lib, ular quyidagilar:

Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish;

Tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish;

Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish;

Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish;

Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanish.

Yuqorida belgilab olingan ustuvor yo'nalishlar hamda tashabbuslar tizimli ravishda amaliyotga tadbiq qilindi. Misol tariqasida, 2017-2021-yillarda mamlakatimiz YaIM o'sish sur'atlari o'rtacha 5-7% lik ko'rsatkichlarni namoyon qildi. O'tgan yillar davomida iqtisodiyotni tubdan modernizatsiya qilish, tashqi va ichki savdoni rivojlantirish, tashqi aloqalarni rivojlantirish hamda yangi darajaga olib chiqish orqali iqtisodiyotga investitsiyalar oqimini rivojlantirish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtiroki, ya'ni aralashuvini kamaytirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va boshqa ko'plab islohotlar orqali makroiqtisodiy jihatdan barqarorlik holati saqlab qolindi. Jumladan, o'tgan davr mobaynida investitsiya hajmi sezilarli ravishda oshdi.

2017-yildan boshlab mamlakatimizga investitsiya oqimi sezilarli ravishda ko'paygan. Har yili investitsiya oqimining oshishi kuzatilib, Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilgan iqtisodiy siyosat tufayli 2021-yilga qadar mazkur ko'rsatkichlar 3 baravarga ortdi.

Undan tashqari, mamlakatimiz ichki siyosatida ham iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, amalga oshirilgan islohotlar natijasida bir qancha soliq stavkalari yukini kamaytirish imkonini berdi. Shu xususda, yurtimizning tashqi savdo aylanmasi 2017—2020-yillar davrida 1,4 barabarga oshib, inflyatsiya ko'rsatkichlari 18% dan 11% ga tushirildi. Tadbirkorlik faoliyatlarini yanada erkinlashtirish va ularning faoliyati yuzasidan noo'rin tekshiruvlarni oldini olish maqsadida soliq tekshiruvlari 13 tadan 4 tagacha qisqartirildi. Davlat fondlariga ajratmalar hamda sug'urta badallari ham bekor qilindi.

Yuqoridagi islohotlar davomida birgina 2017-yilning 1-chorak yakunlariga ko'ra yangi yo'lovchi poyezdini sotib olish, ichki temir yo'llar holatini yaxshilash maqsadida ta'mirlash hamda elektrlashtirish bo'yicha 6 ta

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/docs/-3107036>

loyiha doirasida 107,7 mln. dollar, charm-poyabzal mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida aniq maqsadlar doirasida 12,7 mln. dollar, trikotaj hamda to'qimachilik sohasida esa 32 mln. dollar mablag' soha rivojini oshirish va uni yanada kengaytirish maqsadida o'zlashtirildi.

Mamlakatimizdagi makroiqtisodiy barqarorlik holati ta'minlanishi negizida ijtimoiy soha ham tubdan rivojlantirildi. Misol tariqasida, "Harakatlar strategiyasi" doirasida aholi turmush darajasi oshdi, maktabgacha ta'lim muassasalari 2020-yilgacha 5 mingdan 18 mingtagacha oshirildi, oliy ta'lim sohasida 80 dan ortiq OTMLar tashkil qilindi, 10 ta xususiy OTM va 20 dan ziyod filiallar tashkil etildi.

Yurtimizda kambag'allikni kamaytirish yuzasidan ham jadal ishlar olib borildi. Shu xususda aytish joizki, mazkur yillarda yurtimizda ilk bor kambag'allik indeksi qo'llanilib, mazkur indeks yuzasidan tahlillar olib borila boshlandi. Mazkur tahlillarni kuzatganda, 2020-yilgacha mazkur ko'rsatkichlar ushbu toifaga kiruvchi aholining ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi, tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilinishi va ularning bandligini ta'minlash orqali 28% dan 11% gacha pasaytirildi.

2020-yil 26-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5975-son³ Farmoni qabul qilindi.

Mazkur farmonda hududlarda aholining turmush darajasi va sifatini yaxshilash, xususan, kambag'allikni qisqartirish vazifalari ko'p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarining raqobatbardoshligini oshirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun fundamental sharoitlarni yaratib berish hisobiga yangi va barqaror ish o'rinlarini tashkil etishga katta ahamiyat qaratildi.

Kambag'allikni qisqartirish masalasi majmuaviy xarakterga ega bo'lib, avvalo iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan isloh qilish va rivojlanishiga aloqador vazirlik va idoralar faoliyati uyg'unligini ta'minlashni, mavjud muammo va to'siqlarni tezkorlik bilan aniqlash va bartaraf etishga asoslangan zamonaviy va inklyuziv institutsional tizimni joriy etishni talab etadi. Boshqa tarafdin, ijtimoiy hayotda quyidagi muammolarga yechim topish orqaligina kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari harakatga keladi:

Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha yaxlit tizim va muvofiqlashtiruvchi davlat organi mavjud bo'lishi, me'yoriy-huquqiy baza, mezonlar va baholash uslubiyotini takomillashtirish.

Milliy iqtisodiyotning hududiy va tarmoq rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ta'minlanishi. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda inson kapitali va demografik omillarni inobatga olish. Asosiy ishchi kuchi va ishsizlar qishloq joylarida bo'lgan holatda, sanoat korxonalarini ushbu hududlarda joylashtirish.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning aniq yondashuvlarini belgilab olish, tadbirkorlikni moliyaviy va nomoliyaviy qo'llab-quvvatlashning maqsadga yo'naltirilgan, ayniqsa, aholini tadbirkorlikka o'qitish va kasbga o'rgatish ishlarini tizimlashtirish, shu jumladan barcha dasturlar hisobidan ajratilayotgan mablag'larning sarflanish samaradorligini baholash ishlarini tashkil etish.

4. Asosiy sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, sohaning raqobatbardoshligini kuchaytirish bo'yicha aniq mexanizm hamda dastaklarga asoslangan yagona industrial siyosat va strategiya ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash doirasida ham Biznes-ombudsman institutining tashkil etilishi esa tadbirkorlarimizning himoyasi yangi darajaga ko'tarilishiga sabab bo'ldi.

Xususan, oxirgi yillarda qabul qilingan mazkur yo'nalishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-martdagi "Tadbirkorlik subyektlari va keng aholi qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2844-son⁴, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 19-iyundagi "Biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5087-son⁵ Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-iyundagi "Har bir oila – tadbirkor" dasturini amalga oshirish to'g'risida»gi PQ-3777-son⁶ qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3856-son⁷ va boshqa qarorlari asosida respublikamizda samarali va tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Aholining ijtimoiy hayotini yanada yaxshilash maqsadida o'tgan yillar davomida ko'plab uylar qurildi, ichki yo'llar ta'mirlandi va infrastruktura holati tubdan yaxshilandi. Shu asnosda aytishimiz mumkinki, "Harakatlar strategiyasi" rivojlanish yo'lida asl harakatlarni boshlab berdi desak, adashmaymiz.

Keyingi yillarda mamlakatimiz rivojlanish yo'lidagi istiqbolli islohotlarning yangi ustuvor darajasi - "Harakatlar

3 <https://lex.uz/docs/-4776669?ONDATE=13.06.2023>

4 <https://www.lex.uz/docs/-3139579>

5 <https://lex.uz/docs/-3238384>

6 <https://lex.uz/docs/-3772869?ONDATE=21.12.2021%2000>

7 <https://lex.uz/docs/-3824637?ONDATE=01.01.2024>

strategiyasi”dan “Taraqqiyot strategiyasi”ga o'tish hamda mazkur dastur doirasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish jarayonlari jadal ketmoqda.

Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son⁸ Farmoni bilan tasdiqlangan bo'lib, unda 7 ta ustuvor yo'nalish belgilangan:

inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;

milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash;

adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish;

milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish;

mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol siyosat olib borish.

So'nggi yillarda Yangi O'zbekiston siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida rivojlanish yo'lining yangi bosqichi yo'lida dadil odimlab bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda uchinchi renessans jarayonida rivojlanish jabhalarining yangi tendensiyalari namoyon bo'lmoqda.

Mazkur strategiyada mavzu doirasidagi masalalarga atroflicha to'xtalib o'tilgan bo'lib, quyida ularga yoritib o'tishga harakat qilamiz.

“Taraqqiyot strategiyasi”da har bir jabhadagi mavjud muammolarga yechim topish, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va barcha tarmoqlarda amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar yuzasidan birma-bir maqsadlar qo'yilgan. Bugungi kunda jadal sur'atlarda olib borilayotgan siyosatimizda mazkur maqsadlarning ro'yobga chiqayotganini ko'rishimiz mumkin.

21-maqsad: Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni – 1,6 baravar oshirish va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 AQSh dollaridan oshirish hamda “daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun zamin yaratish.

“Taraqqiyot strategiyasi”da keltirilgan ushbu maqsadga erishish maqsadida bugungi kunda mamlakatimizda jadal ishlar olib borilmoqda. Jumladan, inflatsion target asosida kelgusi yillarda mazkur target darajasi 5% etib belgilangan bo'lib, maqsad doirasida ham jadal islohotlar davom etmoqda. Bundan tashqari, mamlakatimizda YalM ko'rsatkichlari so'nggi yillarda o'rtacha 5-7% lik o'sish sur'atlarini qayd etmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, o'tgan yillar mamlakatimiz iqtisodiy hayoti uchun sinovli yillar bo'ldi. Og'ir pandemiya davrida ham mamlakatimizda olib borilgan keng qamrovli islohotlar natijasida iqtisodiyotimizda iqtisodiy o'sish sur'atlari namoyon bo'ldi. Jumladan, o'sha davrlarda mamlakat iqtisodiy barqaror holatini saqlash va uni yanada mustahkamlash borasida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ijtimoiy soliq darajasi 50% gacha kamaytirildi, 3500 ga yaqin biznes subyektlarining 147 mlrd. so'mga yaqin soliq majburiyatlarini to'lash muddatlari kechiktirildi, 222 mingga yaqin subyektlarning 1,2 trln. so'm soliq majburiyatlarini majburiy undirish holati to'xtatildi. Kichik biznes subyektlariga bir qancha soliq imtiyozlari, jumladan, yer va mulk soliqlarini to'lash tartibidan ozod qilindi. Shuningdek, kichik biznes va mikrofirmalar uchun ijtimoiy soliq stavkasi 12% dan 1% ga tushirildi. 6000 ga yaqin tadbirkorga 9 trln. so'm qo'shilgan qiymat solig'i salbiy ko'rinishdagi farq summalarini davlat byudjetidan qoplab berildi. Aholi va tadbirkorlar tomonidan tijorat banklaridan olingan 26,5 trln. so'mlik kredit summalarini to'lash muddatlari uzaytirildi. Aholining ijtimoiy himoyasiga doir 1 mln. 208 mingga yaqin ijtimoiy himoyaga muhtoj oila ro'yxatga olinib, 652,2 mlrd. so'mlik yordamlar ko'rsatildi.

Ushbu puxta o'ylanib, o'z vaqtida olib borilgan keng ko'lamlı siyosat natijasida milliy iqtisodiyotimiz og'ir davrda ham o'z barqarorligini yetarli darajada ushlab tura oldi va mamlakatimizda shu davrda ham iqtisodiy o'sish holati kuzatildi.

«Taraqqiyot strategiyasi»ning keyingi maqsadlarida milliy iqtisodiyotimizning barqaror holatini yanada mustahkamlash, yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlarining o'sishini ta'minlash, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, «yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini faol joriy etish, iqtisodiyotda energiya salohiyatini oshirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, mamlakatning investitsiya muhitini yaxshilash kabi dolzarb masalalar o'z aksini topgan.

Mazkur maqsadlar doirasida kelgusi yillarda davlat byudjetining samaradorligini oshirish maqsadida davlat byudjetining taqchilligini qisqartirish hamda 2023-yildan boshlab YalMga nisbatan 3% dan oshmasligini ta'minlash nazarda tutilgan. Tuman byudjetlarining eng kamida 5% qismi «Fuqarolar byudjeti» dasturi doirasida hududdagi mavjud muammolarni yechish yuzasidan aholining taklifiga binoan yo'naltiriladi. Davlat boshqaruvida esa yiliga jalb qilinadigan tashqi qarz miqdori 4,5 mlrd. dollardan oshib ketmasligi ko'zda tutilgan.

8 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va aholining neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini muntazam ta'minlash maqsadida mazkur mahsulotlarni uzluksiz yetkazib berish, iqtisodiyot energiya tarmoqlarining samaradorligini oshirish, jumladan, «yashil iqtisodiyot» texnologiyalaridan keng foydalanish, sanoat tarmoqlarida resurslar ishlatilish samaradorligini oshirish, uy-joy kommunal xo'jaligi va ijtimoiy soha obyektlarida qayta tiklanuvchi energiya resurslari va texnologiyalarini joriy qilish, energiya samaradorligini oshirish, elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etish hamda ulardan foydalanish choralarini ko'rish kabi yo'nalishlar belgilangan. Iqtisodiyot tarmoqlarining ishlab chiqarish jarayonida havoga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini har birlik yalpi ichki mahsulot hisobida 10% gacha qisqartirish rejalashtirilgan.

Keyingi yillarda raqamli iqtisodiyotga ham e'tibor kuchaytirildi. Aynan bu sohaning o'рни va dolzarbligi pandemiya va undan keyingi jarayonlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Jumladan, Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mazkur sohaga alohida e'tibor qaratilib, har yilning davlat dasturidan kelib chiqqan holda nomlanishi an'anaga aylangan bo'lib, 2020-yil "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Prezidentimiz tomonidan "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" qaror qabul qilindi. O'sha yildan boshlab mamlakatimiz hayotida raqamli texnologiyalarning yangi davri boshlandi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'tgan yillar davomida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sohasida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa mahsulotlarni joriy etish belgilandi. Hukumatning tegishli qaroriga binoan hokimliklar o'z faoliyati yuzasidan keng jamoatchilikka elektron hisobot berish majburiyatini oldi. Vazirlik va idoralarning axborot tizimlari hamda axborot resurslari yagona reyestrqa kiritildi. Jumladan, vazirlik va idoralarda jami 260 dan ortiq loyiha amalga oshirildi. Yagona interaktiv xizmatlar portali tashkil etilib, mazkur portalda ko'rsatiladigan xizmatlar soni 218 taga yetkazildi. Identifikatsiya tizimlari takomillashtirilib, jarayonning yagona tizimi modernizatsiya qilindi va amaliyotga keng joriy etildi. 621 mingdan ortiq foydalanuvchilar mazkur tizimga ulandilar.

Mazkur davlat dasturining 142-bandi asosida IT Parklar tashkil etildi. Jumladan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida IT Park va uning filiallari tashkil etilib, foydalanishga topshirildi. Mazkur loyiha doirasida 900 dan ziyod dasturiy tizimlar ishlab chiqildi.

Raqamli infratuzilma sohasida ham bir qancha ijobiy natijalar kuzatildi. Internet tarmog'iga bevosita ulanish portlari soni qariyb 3 mln. taga yetkazilib, 3000 ga yaqin tayanch stansiyalar modernizatsiya qilindi. 5 petabayt sig'imli ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazi tashkil etildi. Aloqa kanallarining ijara tariflari 2 barobar arzonlashdi, internet xizmatlari tariflari esa 29% ga pasaytirildi. 14 000 km dan ziyod shisha tolali aloqa liniyalari tashkil etilib, yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulanish imkoniyatlari kengaytirildi. Shu doirada 8095 ta xalq ta'limi tizimidagi muassasa, 5440 ta MTT muassasasi va 3207 ta sog'liqni saqlash tizimidagi muassasa yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulandi.

Mamlakatimizda nafaqa raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, balki ushbu texnologiyalarni ishlab chiquvchi mutaxassislarni tayyorlash yo'lida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur soha bo'yicha "Bir million dasturchi" loyihasi amalga oshirilib, mazkur dastur doirasida 18 mingdan ortiq o'quvchi dasturlash kurslarini tamomlab, o'z bilim va ko'nikmalarini shakllantirdi.

Kelgusi yillarda esa mazkur jarayonlar davomiy va sobitqadamlik bilan jadal rivojlantirilishi, ya'ni davom ettirilishi "Harakatlar strategiyasi"dan "Taraqqiyot strategiyasi"ga o'tish jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur rivojlanish strategiyalarida belgilangan maqsadlarni amalga oshirish mamlakatimiz hayotida ko'plab yillardan beri saqlanib kelayotgan bebaho ne'mat — tinchlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgandir.

Mamlakatimizning kelgusi yetti yillik taraqqiyotini, rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi muhim dasturiy hujjat — "O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan maqsad-vazifalar ijrosini ta'minlash va ularni keng targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ham strategiya mazmunini, ahamiyatini turli soha vakillari va yoshlar orasida tushuntirishga qaratilgan ishlar yo'lga qo'yilgan.

Xususan, strategiyada barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash bo'yicha belgilangan qator vazifalar va tashabbuslar mamlakatimizning iqtisodiy qudratini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Jumladan, ushbu hujjatda 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish asosiy maqsad qilib olingan. Bunda kelgusi yetti yillikda yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga, aholi jon boshiga daromadlarni esa 4 ming dollarga yetkazish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, eksport hajmini 2 barobar oshirib, 45 milliard dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingdan 15 mingga yetkazish va eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 barobar ko'paytirish kabi muhim vazifalar belgilangan. Ushbu maqsad-vazifalarning amalga oshirilishi davlatimiz rivojiga va aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, mamlakatimiz hayotida tub burilishlar asosida rivojlanishning yangi tendensiyalari yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Bugungi kunga kelib, rivojlanish strategiyalari va davlat dasturlari asosida Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mamlakatimiz har jihatdan rivojlanmoqda. O'tgan yillar davomida, ta'bir joiz bo'lsa, mamlakatimiz hayotining har bir jabhasi jonlanish, rivojlanish va yuksalish jarayonlarini boshdan kechirdi.

Davlatimiz siyosati yangi darajaga ko'tarilib, bunda ochiqlik, shaffoflik va fuqarolar ishtiroki, shuningdek, ularning haq-huquqlari himoyasiga alohida e'tibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mett Endru, "Institutsional islohotlarning chegaralari", 2013.
2. Yoaxim Vehner, "Qonun chiqaruvchi organlar va byudjet jarayoni", 2010.
3. Pol L. Pozner, "Davlat moliyasini boshqarish va uning paydo bo'lgan tizimi", 2013.
4. Marko Cangiano, "Xalqaro pul jamg'armasi", 2013.
5. Maxamadaliyev B., "Byudjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va takomillashtirish", 2019.
6. Axmedov M., "Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy asoslarini takomillashtirish", 2023.
7. Babaxonov D., "Byudjet jarayonini tashkil etishda moliyaviy nazoratning ahamiyati", 2022.
8. Usmonov Sh., "Byudjet tashkilotlarida moliya xo'jalik faoliyatini nazorat qilishning amaldagi holati", 2022.
9. Алимов, Р.Х. (2020). "Ўзбекистонда банк тизимини ислоҳ қилиш ва унинг ривожланиш йўналишлари". Тошкент: Молия ва иқтисодиёт нашриёти. Саҳифалар: 45–78.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

